

ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯ ҚАБУЛ ҚИЛИНГАНЛИГИНИНГ 33 ЙИЛГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ВА ТАТБИҚ ЭТИШГА БОҒЛИҚ МАСАЛАЛАР

Исматуллаева Ширин

Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги
Тошкент давлат транспорт университети
Халқаро оммавий ҳуқуқ кафедраси мустақил тадқиқотчиси,

Аннотация Ушбу мақолада Ўзбекистонда олиб борилаётган кенг қамровли ислоҳотлар даврида қабул қилинган норматив ҳуқуқий ҳужжатларни илмий-амалий, тарихий-назарий, қиёсий-ҳуқуқий жиҳатлари ўрганилиб, амалиётда шаклланиб қолган муаммовий вазиятларга ҳуқуқий баҳо бериш орқали ечимга эришилган таклиф ва тавсиялар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Конституция, ҳуқуқий асос, манфаат, ислоҳотлар, рақобатбардош, жамоатчилик назорати, самара, инсон қадри, қадрият.

Ўзбекистонда демократик давлат, барқарор ривожланаётган, ташқи дунё учун очик ва рақобатбардош, инсонпарвар ва адолатли ҳуқуқий давлат қуриш, шунингдек инсон унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари энг олий қадрият сифатида тан олинган фуқаролик жамиятини шакллантириш ва унинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаштириш, самарали механизмини татбиқ этишни ва ушбу жараёнларда давлат органлари фаолиятини ҳуқуқий баҳолаш долзарб масалага айланган [8]. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда ислоҳотларни тўғри амалга татбиқ эта олиш энг муҳим мақсадларимиздан биридир. Бош қомусимизнинг қабул қилинганлигининг 33 йиллиги муносабати билан “Инсон қадри” таълимотининг энг муҳим ва асосий мазмуни этиб белгилаб олиши фуқаролик жамиятининг фаоллаши, ҳукумат сиёсатига ўз фикри, илми, таклиф ва тавсиялари билан фаол қатнашишига имконият беради.

Ислоҳотларни амалиётга татбиқ этиш, уларнинг ижобий натижаси олинганлиги юзасидан сарҳисоби фуқароларимиз ўртасида қизиқиш ва муҳокамага кескин сабаб бўладиган ҳоллардан биридир. ОАВ орқали ушбу жараёнларни кенг таҳлил қилиб, маълумот тариқасида бериб борилса, қўшимча савол ва музокараларни олдини олишга муяссар бўламиз. Ахборот асрида жаҳонда глобализация жараёнларининг шиддат билан ўсиб бориши мамлакатнинг “ақилли бошқарув тизими” асосида бошқарув тизимларини такомиллаштириш, ихчам ва натижадорликка асосланган давлат бошқаруви механизмини яратишни ҳам талаб этади. Бу жараёнларда эса қабул қилинаётган

норматив ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини таъминлаш ва маъмурий муносабатларни тартибга солишда марказий ўрин тутувчи давлат фуқаролик хизматчилари фаолият самарадорлигини ошириш, уларнинг вазифа ва ваколатларини сифатли бажаришда катта таъсир қиладиган манфаатлар тўқнашувини олдини олиш муҳим аҳмият касб этади.

Бугунги кунда ҳам мамлакатда коррупцияга ва манфаатлар тўқнашуви билан боғлиқ ҳолатлар учраётган давлатнинг иқтисодий салоҳияти ва бошқа ислохотларнинг самарали амалга оширилишига жиддий тўсиқ бўлмоқда. Давлатимиз раҳбари ҳам мазкур масалага эътибор қаратиб, ислохотлар йўлидаги энг катта тўсиқ ва ғов-бу коррупция эканлигини, коррупция оқибатида жаҳон иқтисодиёти йилда 3 триллион доллар зарар (жаҳон ялти ички маҳсулотини 4 фоизи) кўрсатилаётган-бу глобал хавф эканлигини айтиб ўтди [9].

Манфаатлар тўқнашуви ҳам ҳуқуқий, ҳам илмий, ҳам сиёсатшунослик нуқтаи назардан сиёсатшунос, сотсиолог, менежмент тадқиқотчилар ва ҳуқуқшунос олимларнинг эътибор марказида бўлиб келмоқда. Бугунги кундаги замонавий кўринишлар ва юзага келиш эҳтимолларининг ортиб бораётганлиги унга нисбатан ҳуқуқий таҳлил ва илмий муносабатни шакллантириш долзарблигини янада оширмоқда. Фикримизча, сўзлар бирикмасидан ҳосил бўлган манфаатлар тўқнашуви категориясини, аввало, ҳар бир сўзнинг ўзаро маъноси англаш орқали кўриб чиқиш керак.

Масалан, “манфаат” атамаси бевосита, наф, фойда, эҳтиёж ва хоҳиш, шуниндек қийматга эришиш маънолари билан узвий боғлиқдир. Бу борада, хорижий ҳуқуқшунос олимларнинг фикрларида эътибор қаратадиган бўлсак, М.Першиннинг фикрича, манфаат субъектнинг ўзига хос ҳаёт шароитларига муносабати, эҳтиёжи билан боғлиқ ҳолат бўлса [10], С.Михайловнинг қайд этишича, манфаат субъекти ва унинг атрофидаги шароитлар ўртасидаги боғлиқликдир [11].

Ғ.Муродиллаев эса, манфаатни жисмоний шахсларнинг шахсий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ тушунча сифатида ифодалайди. Ўзбек тилининг изохли луғатида эса, манфаат сўзи арабча сўздан олинган бўлиб, фойда, даромад, моддий, маънавий ва бошқа жихатдан кўриладиган наф деган маънони англатиши қайд этилган [12].

“Тўқнашув” сўзи эса, асосан салбий ҳолатни ифодалайдиган ва барча ижтимоий муносабатларда ишлатиладиган атама саналади. Хусусан, социологияда конфликт томонларнинг ижтимоий ўзаро таъсири жараёнида манфаатлар, мақсадлар ва эҳтиёжларнинг тўқнашуви натижасида юзага келадиган вазият саналади [13]. Иқтисодий соҳада эса конфликт бу

томонларнинг иқтисодий фойда ва даромад олиш жараёнидаги қарама-қаршилигини англатадиган тушунчадир [14]. Лекин, шу ўринда куйидаги фикрларга тўлалигича қўшилиш мумкинки, бошқа соҳаларда тўқнашув атамасини нейтрал ва баъзи ўринларда ривожланиш, рақобат нуқтаи назаридан ижобий ҳодиса сифатида баҳолаш мумкин бўлса-да, лекин юридик соҳада тўқнашув салбий ва уни доимо бартарф этиш ёки ҳал қилиш зарурдир [15]. Тушунчанинг аниқ моҳиятини очиб берадиган Ўзбек тилининг изоҳли луғатига эътибор берадиган бўлсак, тўқнашув сўзи латинча “conflictus” сўзидан олинган бўлиб, қарама-қаршилиқ томонлар, қарама-қарши фикр, куч, келишмовчилик ва низо, шунингдек қарама-қарши куч ва фикрларнинг тўқнашуви маъноларни билдиради [16]. Фикримизча, таҳлилий манфаатлар тўқнашувини илмий-доктринал, миллий-ҳуқуқий ва халқаро-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш унинг моҳиятини ва юридик соҳадаги ижтимоий-ҳуқуқий аҳамиятини янада тўлиқроқ тушуниш имконини беради.

Ўзбек луғатида учрайдиган ушбу атамалар норматив ҳуқуқий ҳужжатларда мазмун моҳияти мантиқ моҳиятига асосан, сўз туркуми моҳиятини очиб беришга боғлиқ ҳолларда ишлатилинишда ўз ифодасини топган.

Бирлашган миллатлар ташкилотининг Коррупцияга қарши конвенциясининг 7-моддасига асосан ҳар бир иштирокчи давлат ўз ички қонунчиликнинг асосий тамойилларига мувофиқ ошкораликни таъминлайдиган ва манфаатлар тўқнашувининг олдини олувчи тизимларни яратиш, қўллаб-қувватлаш ва мустаҳкамлашга интилиш белгиланган [17]. Бундан ташқари 8-моддада оммавий хизматдаги (давлат хизмати) мансабдор шахслар ўз вазифаларини амалга оширишлари давомида турли манфаатдорлик билан боғлиқ манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслигига оид нормалар белгиланган. Мазкур халқаро ҳужжатлар манфаатлар тўқнашувининг айнан таърифи берилмаган бўлса-да, юқоридаги қоидалардан манфаатлар тўқнашуви давлат хизмати соҳасида, хизматчиларнинг ўз вазифаларини амалга оширишлари давомида, шахсий манфаатдорлик асосида юзага келишини англаш мумкин.

Халқаро ҳуқуқда айнан ушбу илатни йўқ қилиш ёки унга қарши курашиш ишлари жадал суръатда олиб бораётганлиги, халқаро рейтингларда давлатларнинг бу тизимга қарши курашишдаги ўрнини кўрсатиб келиниши аччиқ ҳақиқатдир. Ҳукумат фаолиятида ҳар дойим маълумотлар, олиб борилаётган сиёсат ошкора, шаффоф тарзда бохабар қилиб турилинса, ушбу муаммони қисман ечими ижобий ўзгаришлар асносида топилган бўлар эди. Ҳозирги ахборот асри давридаги фуқароларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият мустақил равишда ривожланиб бормоқда, интернет саҳифаларда маълумотга эга бўлиши, очик, эркин бўлганлиги сабаб, инсон маълумотни тез сифатли топиш

имконияти мавжуд. Тахлил қилиш, қиёслаш ва прогнозлаштириш бу мутахассисга тегишлидир.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2024 йил 19 ноябрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича сенатнинг ҳаракатлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида. 03 декабрь 2024 йилдаги КҚ-9-V-сонли Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси сенати кенгашининг Қарори.
2. Дадашева. А.А. (2019). Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг давлат жамият бошқарув тизимидаги ўрни. Tadqiqot.Uz. <https://doi.org/10.26739/2181-9130-2019-11-6>.
3. Dadasheva A.A. Public opinion and government evaluation in new uzbekistan - The American Journal of Interdisciplinary Innovations ..., 2022 18.
4. Дадашева А.А. - Взаимодействие органов представительной власти на местах и самоуправления граждан в осуществлении действенного общественного контроля. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 2021 19.
5. Дадашева А.А. - Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари. журнал правовых исследований, 2020. 20 бет.
6. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари - Academic research in educational sciences, 2022. 21 бет.
7. Дадашева А.А. Ўзбекистон Республикаси–конституциявий ислохотлар давр талаби - Academic research in educational sciences, 2022. 124 бет.
8. Дадашева А.А. Маҳаллий ижроия органлари фаолияти устидан таъсирчан жамоатчилик назорати механизмларини шакллантириш. Монография. «Yangi kitob» нашриёти. Тошкент 2020 й. 314 б.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 5-mart kuni o‘tkazilgan Korruptsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig‘ilishidagi ma’ruzasidan. <https://president.uz/oz/lists/view/7924>.
10. Першин М. В. Общая психология / под ред. А. В. Петровского. М., 1997. С. 101; Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 2016. С. 630.
11. Глезерман Г.Е. Интерес как социологическая категория // Вопросы философии – 2006. – № 10. – С. 15-26.
12. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, E.Begmatov va boshq. A.Madvaliyevning tahriri ostida. T.: -Davlat ilmiy nashriyoti. B. 404, 540

13. Социологическая энциклопедия: В 2 т. Национальный общественно-научный фонд / Руководитель научного проекта Г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов. – М.: Мысль, 2003. – С. 482.
14. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. М.: ИНФРА –М. – 479 с. – 2009.
15. М.Ф.Федоров. Конфликт интересов: доктрина и законодательное регулированию. Право и Государство: теория и практика. 2017. № 9(153). С. 1